

CHEMICAL SCIENCES

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$

Масиева Л.Ф.

Аспирантка.

Мамедов Е.И.

Д.х.н., проф.

Азербайджанский технический университет

Алиев И.И.

Д.х.н., проф. Рук. лаб.

Гусейнова Ш.А.

К.х.н., ст.н.сопр.

Сулейманова М.Н.

Научный сопр.

*Институт катализа и неорганической химии имени акад. М.Ф. Нагиева,
Министерства Наука и Образования Азербайджанский Республика*

PHASE EQUILIBRIUM IN THE $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ SYSTEM

Masieva L.,

PhD student.

Mamedov E.,

Doctor of Chemistry, prof.

Azerbaijan Technical University

Aliiev I.,

Doctor of Chemistry, prof. Hand.lab.

Huseynova Sh.,

Cand. of Chemical Sci., Senior Researcher

Suleimanova M.

Scientific collaborator

*Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after acad. M.F. Nagieva,
Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan*

Аннотация

Фазовое равновесие в системе $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ исследовали методами физико-химического анализа: дифференциально-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), микроструктурного анализа (МСА), а также путем измерения плотности и микротвердости, была построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что система $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ представляет собой квазибинарное сечение эвтектического типа. Состав эвтектики, образующейся между соединениями Sb_2Se_3 и $Cu_2Cr_4Se_7$ в системе, составляет 25 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$, температура 430°C. В системе площадь твердого раствора на основе Sb_2Se_3 составляет 3,0 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$, а на основе соединения $Cu_2Cr_4Se_7$ до - 15 мол. % Sb_2Se_3 при комнатной температуре.

Abstract

The phase equilibrium in the $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ system was studied by the methods of physical and chemical analysis: differential thermal analysis (DTA), X-ray phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA), as well as by measuring the density and microhardness, and a T-x phase diagram was constructed.

It has been established that the system $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ is a quasi-binary section of the eutectic type. The composition of the eutectic formed between the Sb_2Se_3 and $Cu_2Cr_4Se_7$ compounds in the system is 25 mol % $Cu_2Cr_4Se_7$ and the temperature is 430°C. In the system, the area of the solid solution based on Sb_2Se_3 is 3.0 mol % $Cu_2Cr_4Se_7$, and on the basis of the $Cu_2Cr_4Se_7$ compound up to - 15 mol % Sb_2Se_3 at room temperature.

Ключевые слова: система, квазибинарная, эвтектика, ликвидус, солидус, твердый раствор.

Keywords: system, quasi-binary, eutectic, liquidus, solidus, solid solution.

Введение

Халькогениды основных элементов V подгруппы образуют с различными халькогенидными соединениями материалы со светочувствительными [1-4] термоэлектрическими [5-7] свойствами. Халькогениды сурьмы и новые фазы и твердые растворы на их основе являются полупроводниковыми

материалами, обладающими фотоэлектрическими [8-12] и термоэлектрическими [13-17] свойствами.

В литературе изучено много работ, состоящих из халькогенидов меди [18-24]. Тройные соединения типа шпинели, образующиеся при взаимодействии меди с халькогенидами хрома, являются по-

лупроводниковыми материалами с ферромагнитными свойствами [25–28]. Нами изучен ряд систем, состоящих из халькогенидов сурьмы и меди-хрома [29–33].

Целью настоящей работы является обнаружение новых композиционных фаз путем изучения фазовых равновесий в системе $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$.

Соединение Sb_2Se_3 плавится при $617^\circ C$ с открытым максимумом и кристаллизуется в ромбических сингониях, параметры решетки: $a=11,633$; $b=11,780$; $c=3,985 \text{ \AA}$, пр.гр. $Pbnm-D_{2h}^{16}$, плотность $\rho=5,843 \text{ г/см}^3$, $H_c=1200 \text{ МПа}$ [34, 35].

Экспериментальная часть

Синтез сплавов системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ осуществляли сплавлением компонентов Sb_2Se_3 и $Cu_2Cr_4Se_7$ в вакуумированных кварцевых ампулах до давления $0,133 \text{ Па}$. Синтез сплавов проводили в интервале температур $800-1200^\circ C$. Для гомогенизации сплавы подвергали термообработке при $800^\circ C$ в течение 150 часов. Гомогенизацию контролировали методами микроструктурного и дифференциально-термического анализа.

Затем образцы исследовались методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, измерение плотности и микротвердости).

Дифференциально-термический анализ (ДТА) сплавов проводили на низкочастотном пирометре ХТР-73. В качестве термопары был взят хромель-алюмель, скорость нагрева составляла $10^\circ C/\text{мин}$.

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на рентгеновском дифрактометре D2 PASER. В это

время использовались $CuK\alpha$ -излучение и Ni-фильтр. Анализ микроструктуры образцов проводили на микроскопе МИМ-8. В хорошо отполированных образцах в качестве протравы для разделения фаз использовали раствор хрома.

Микротвердость сплавов измеряли на металлографическом микроскопе марки ПМТ-3. Плотность образцов определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочего раствора брали толуол.

Результаты и их обсуждение

Для изучения характера химического взаимодействия в системе $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ были синтезированы сплавы этой системы. Исследуемые образцы предварительно подвергались термообработке при $400^\circ C$ в течение 300 часов.

Исследовано отношение полученных сплавов к различным средам. Было обнаружено, что они устойчивы к воздуху и органическим растворителям. Образцы быстро разлагаются в сильных минеральных кислотах (HNO_3 , HCl). Гомогенизированные образцы исследовали методами физико-химического анализа. Термограммы сплавов сняты в интервале температур $800-1100^\circ C$. В результате анализа установлено наличие двух эндотермических эффектов на термограммах образцов. Один из этих эффектов связан с солидусом, а другой с ликвидусом системы. На термограммах всех образцов наблюдаются изотермические эффекты $430^\circ C$, соответствующие температуре эвтектики.

Рис. 1. Микроструктуры сплавов системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$.
1-3 мол. %, 2-50 мол. %, 3- 85 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$.

С целью изучения микроструктуры образцов изучалась микроструктура сплавов вокруг основных компонентов и в промежуточной части. На рис. 1 представлены микроструктуры сплавов с 3, 50 и 85 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$ из системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$.

Рис.1. Рентгеновские дифрактограммы сплавов системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$.
1- Sb_2Se_3 , 2-3, 3-50, 4-85, 5-100 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$

В системе $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ установлено, что сплавы вокруг основных компонентов однофазные, а остальные сплавы двухфазные. Для подтверждения результатов дифференциально-термического и микроструктурного анализа был проведен рентгенофазовый анализ сплавов, содержащих 3, 50 и 85 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$ (рис. 1). Дифракционные линии,

присутствующие на рентгенограммах образцов, содержащих 3 и 85 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$ соответственно не отличаются от линий дифракции исходных соединений, т. е. это сплавы твердых растворов на основе соединений Sb_2Se_3 и $Cu_2Cr_4Se_7$. Дифрактограмма образца, содержащего 50 мол. %, состоит из дифракционных линий первичных компонентов, т. е. образец является двухфазным.

Рис.2. Т-х фазовая диаграмма системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$.

По результатам физико-химического исследования построена Т-х фазовая диаграмма системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ (рис. 2). Как видно на рис. 2 диаграмма состояния системы относится к простому эвтектическому типу. Установлено, что твердые растворы образуются в ограниченной области вблизи исходных компонентов. В системе на основе Sb_2Se_3 твердые растворы достигают 3 мол. % $Cu_2Cr_4Se_7$. Для определения области твердых рас-

творов на основе соединения $Cu_2Cr_4Se_7$ использовали сплавы, содержащие 5, 10, 15 и 20 мол. % Sb_2Se_3 . Образцы подвергали термообработке при 300 и 500°C в течение 150 часов и охлаждали непосредственно в ледяной воде. Затем был проведен их микроструктурный анализ. В результате установлено, что твердые растворы на основе $Cu_2Cr_4Se_7$ расширяются до -15 мол. % Sb_2Se_3 при комнатной температуре.

Табл. 1.

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердот и плотности сплавов системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность, г/см ³	Микротвердость, МПа	
Sb_2Se_3	$Cu_2Cr_4Se_7$			α P=0,15 Н	β P=0,20 Н
100	0,0	617	5,84	1200	-
97	3,0	540, 610	5,87	1270	-
95	5,0	520, 600	5,90	1280	-
90	10	430,590	5,95	1280	-
85	15	430,570	5,99	1280	-
80	20	430,520	6,05	-	-
75	25	430	6,10	Эвтек..	Эвтек.
70	30	430,700	6,17	-	-
60	40	430,700,1000	6,24	-	2700
50	50	430,700,1140	6,36	-	2700
40	60	430,700,1170	6,44	-	2700

Результаты измерений микротвердотности сплавов системы $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ показывают, что были определены два ряда значений микротвердотности. Это показывает, что система $Sb_2Se_3-Cu_2Cr_4Se_7$ является квазибинарной.

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы приведены в табл. 1. Как видно из таблицы, значение микротвердотности (1200-1270) МПа

соответствует значению α-твердотного раствора, образующегося на основе Sb_2Se_3 , а значение микротвердотности (2670-2730) МПа соответствует значению микротвердотности β-твердотного раствора, образованного на основе соединения $Cu_2Cr_4Se_7$. Зависимость плотности сплавов от состава изменяется линейно.

Заключение

Для исследования фазовых равновесий в системе $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-Cu}_2\text{Cr}_4\text{Se}_7$ были использованы физико-химические методы анализа: дифференциально-термический (ДТА), рентгенофазовый (РФА), микроструктурный (МСА), а также измерение плотности и микротвердости, построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что система $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-Cu}_2\text{Cr}_4\text{Se}_7$ является квазибинарной, эвтектической. В системе соединения Sb_2Se_3 и $\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Se}_7$ образуют эвтектику, состав которой составляет 25 мол. % $\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Se}_7$, температура плавления 430°C . Установлено, что твердые растворы на основе соединения Sb_2Se_3 достигают 3 мол. %, а на основе $\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Se}_7$ до -15 мол. % при комнатной температуре.

Список литературы

1. Burdiyana I.I., Feshchenko I.S. Photocurrent and Optical Transmission Spectra of Sn- and Pb-Doped $(\text{As}_2\text{S}_3)_{0.3}(\text{As}_2\text{Se}_3)_{0.7}$ Glass Films, *Inorgan. Materials*. 2005. Т.41. №9. P. 1013-1016.
2. Churbanov M.F., Shiryayev V.S., Skripachev I.V., Алиев И.И., Бабанлы М.Б., Фарзалиев А.А. Snopatin G.E., Pimenov V.G., Smetanin S.V., Shaposhnikov R.M., Fadin I.E., Pyrkov Yu.N., and Plotnichenko V.G. Высокоочищенные Как $\text{As}_2\text{S}_{1.5}\text{Se}_{1.5}$ стекла оптических волокон // Неорган. материалы. 2002. Т.39. №2. P. 193-197.
3. Степанов Н. П., Грабов В. М. Оптические эффекты, обусловленные совпадением энергии плазменных колебаний и межзонного перехода в легированных акцепторной примесью кристаллах висмута // Оптика и спектроскопия. 2002. Т. 92. № 5. С. 794-798.
4. Степанов Н. П. Оптические свойств полуметаллов висмут-сурьма в области плазменных эффектов: дис. докт. физ.-мат. наук. СПб., 2004.
5. Абрикосов Н. Х., Иванова Л. Д. и др.. Термоэлементы из монокристаллов твердых растворов на основе халькогенидов висмута и сурьмы // Известия АН СССР. Сер. Неорганические материалы. 1982. - Т. 18, № 12. -С. 1984-1988.
6. Гольцман Б. М., Кудинов В. А., Смирнов И. А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi_2Te_3 . М.: Наука, 1972. - 321 с.
7. Иванова Л. Д., Гранаткина Ю. В. Термоэлектрические свойства монокристаллов твердых растворов системы $\text{BiTe}_3\text{-Sb}_2\text{Te}_3$ в области температур 100-700 К // Известия АН СССР. Сер. Неорганические материалы. -2000. Т. 36, № 7. - С. 810-816.
8. Lei S.; Wen F.; Li, B.; Wang Q.; Huang Y.; Gong Y.; He Y.; Dong P.; Bellah J.; George A.; et al. Optoelectronic memory using two-dimensional materials // *Nano Lett.* 2015, 15, 259–265.
9. Maghraoui-Meherzi H., Ben Nasr T., Dachraoui M. Synthesis, structure and optical properties of Sb_2Se_3 // *Materials Science in Semiconductor Processing*. V. 16. Issue 1, February 2013. P. 179-184 <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2012.04.019>.
10. Chen C, Li W, Zhou Y, Chen C, Luo M, Liu X, Zeng K, Yang B, Zhang C, Han J, Tang J. Optical properties of amorphous and polycrystalline Sb_2Se_3

thin films prepared by thermal evaporation // *Applied Physics Letters*. 2015. V. 107. № 4. P. 043905.

11. Chen, C., Bobela, D.C., Yang, Y. *et al.* Characterization of basic physical properties of Sb_2Se_3 and its relevance for photovoltaics // *Front. Optoelectron.* 2017. V. 10. P. 18–30. <https://doi.org/10.1007/s12200-017-0702-z>
12. Zhou, Y., Wang, L., Chen, S., Qin, S., Liu, X., Chen, J., Xue, D.-J., Luo, M., Cao, Y., Cheng, Y., Sargent, E. H., and Tang, J. Thin-film Sb_2Se_3 photovoltaics with oriented one-dimensional ribbons and benign grain boundaries // *Nature Photonics*. 2015. V. 9. № 6. P. 409–415. doi:10.1038/nphoton.2015.78
13. Eliana M.F. Vieira, Joana Figueirab, Ana L. Piresc, José Griloa, Manuel F. Silva, André M. Pereira, Luis M. Goncalves. Enhanced thermoelectric properties of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 films for flexible thermal sensors // *Journal of Alloys and Compounds*. 2019. V.774, 5 February, P.1102-1116. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.09.324>
14. Bin Xu, Jing Zhang, Gongqi Yu, Shanshan Ma, Yusheng Wang, and Yuanxu Wang Thermoelectric properties of monolayer Sb_2Te_3 // *Journal of Applied Physics* 2018. V.124. P.165104; <https://doi.org/10.1063/1.5051470>
15. Kulbachinskii V.A., Kytin V.G., Zinoviev D.A. et al. Thermoelectric Properties of Sb_2Te_3 -Based Nanocomposites with Graphite // *Semiconductors* 2019. V.53. P. 638–640. doi:10.1134/S1063782619050129
16. Morikawa S1, Inamoto T, Takashiri M. Thermoelectric properties of nanocrystalline Sb_2Te_3 thin films: experimental evaluation and first-principles calculation, addressing effect of crystal grain size // *Nanotechnology*. 2018. V.9. № 7. P.075701. doi: 10.1088/1361-6528/aaa31f
17. Xiao-Yu Wang, Hui-Juan Wang, Bo Xiang, Liang-Wei Fu, Hao Zhu, Dong Chai, Bin Zhu, Yuan Yu, Na Gao, Zhong-Yue Huang, Fang-Qiu Zu. Thermoelectric Performance of Sb_2Te_3 -Based Alloys is Improved by Introducing PN Junctions // *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2018. V.10. № 27. P. 23277-23284. <https://doi.org/10.1021/acsami.8b01719>
18. Березин В.М., Вяткин Г.П. Суперионные полупроводниковые халькогениды. Челябинск.: Изд. Ю.УрГУ, 2001. 135 с.
19. Юмашев К.В. Пассивные лазерные затворы на основе стекол, легированных окисидированными наночастицами селенида меди // *Квантовая электроника*, 2000. Т.32, №1. С.37-39.
20. Коржуев М.А. Смешанная проводимость и сверхбыстрая химическая диффузия в суперионном Cu_{2-x}Se // ФТТ. 1989. Т.31, № 10. С.25-32.
21. Альмухаматов Р.О., Якшибаев Р.А., Габитов Э.В., Абдуллин А.Р., Кутушева Р.М. Исследование фазовых и структурных превращений в иодиде серебра и бромиде меди методом э.д.с. электрохимической ячейки // *Электрохимия*, 2003. Т.39, №4. С.460-463.
22. Boyce J. B., Hayes T. M. and Mikkelsen J. C., Jr. EXAFS investigation of mobile-ion density: CuI and Cu_2Se contrasted // *Solid State Ionics*, V. 5, 1981. P. 497-500.

23. Oliveria M., McMullan R. K. and Wuensch B. J. Single crystal neutron diffraction analysis of the cation distribution in the high-temperature phases α - Cu_{2x}S , α - Cu_{2x}Se , and α - Ag_2Se // *Solid State Ionics*, 1988. V. 28&30, N2. P. 1332-1337.
24. Mursakulov N.N., Abdulzade N.N., Nuriyeva S.G., Aliyev I.I. Physico-chemical investigation of allous of the Cu_2SnSe_3 - ZnSe system *Norwegian Journal of development of the International Science* 2022. № 87. P. 12-17.
25. Семенов В.А., Балапанов М.Х., Асылгужина Г.Н., М.Б. Сагдаткиреева, Мухамедьянов У.Х. Нейтронографическое исследование фазовых переходов в суперионном проводнике $\text{Cu}_{1.75}\text{Li}_{0.25}\text{Se}$ // *Кристаллография*, 2003. Т.48, №3.1. С.506-509.
26. Аминов Т.Г., Шабунина Г. Г., Бушева Е. В. Магнитные свойства четвертичных соединений на Cu_2GeSe_3 - Cr_2Se_3 Регистрация Cu_2Se - GeSe_2 - Cr_2Se_3 системы // *Неорган. материал.* 2009. Т. 45. № 3. С. 284-287.
27. Шумилкин Н. С. Взаимодействие в системах Cu-In-Sr-Se(Te) в области существования магнитных фаз с высокими температурами магнитного упорядочения. Дис. на соиск. ученый степени канд. физич.хим. наук. РАН ИОНХ им. Н.С.Курнакова. 121 с.
28. Nakatani I., Nose H., Masumoto K. Magnetic properties of CuCr_2Se_4 single crystals // *J.Phys. Chem. Solids*. 1978. -V.39. № 7. P. 743-749.
29. Аминов Т.Г. Синтез и магнитные свойства сложных халькогенидов хрома. Дис. на соискание доктора химических наук. Москва. 2002. 416 с.
30. Алиев И.И., Мамедов Е.И., Юсубов Ф.В., Масиева Л.Ф. Физико-химическое исследование системы Sb_2Se_3 - $\text{Cu}_2\text{Cr}_4\text{Te}_7$ // *Научный журн. Архивариус*. 2021. Т. 7. №: 7(61) С. 34-37.
31. Мамедов Е.И., Юсубов Ф.В., Масиева Л.Ф., Алиев И.И., Рагимова В.М. Синтез и исследование сплавов системы Sb_2S_3 - CuCr_2Te_4 // *Евразийский Союз Ученых* 2021. Т.1. № 9(90) С. 30-34.
32. Мамедов Э. И., Алиев И.И., Масиева Л.Ф. Синтез сплавов системы Sb_2Se_3 - CuCr_2Te_4 и физико-химические свойства // *Евразийский Союз Ученых*. 2021. № 4(85). С. 48-52. DOI:10.31618/ESU.2413-9335.2021.4.85.1335
33. Мамедов Э. И., Алиев И.И., Масиева Л.Ф. Синтез сплавов системы Sb_2Se_3 - CuCr_2Te_4 и физико-химические свойства // *Евразийский Союз Ученых*. 2021. № 4(85). С. 48-52. DOI:10.31618/ESU.2413-9335.2021.4.85.1335
34. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. Москва. Изд. Наука. 1979. 339 с.
35. Заргарова М.И., Мамедов А.Н., Аждарова Д.С., Ахмедова (Велиев) Дж.А., Абилов Ч.И. Неорганические вещества, синтезированные и исследованные в Азербайджана. Справочник. Баку. Элм. 2004. 462 с.